

Revista Electrónica
Primada Salud

Amada Mercedes Diago Guzmán

amada.diago@infomed.sld.cu

<https://orcid.org/0000-0002-4395-8556>

Hospital Universitario Clínico Quirúrgico “Manuel Fajardo”, La Habana. Cuba

Cómo citar este texto:

Diago Guzmán, A. M. (2025) Desempeño profesional del Tecnólogo de Rehabilitación en Salud en la atención de personas con Esclerosis Múltiple. Primada Salud. Vol. I. No. 2. Mayo 2025. Pp. 82-102. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16942100>

Indexada y catalogado por:

Recibido: 19 de junio 2025.

Aceptado: 11 de agosto de 2025.

Publicado: agosto 2025.

zenodo

Platform &
workflow by
OJS / PKP

DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL TECNÓLOGO DE REHABILITACIÓN EN SALUD EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Docente e Investigadora del Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Clínico Quirúrgico "Manuel Fajardo", La Habana. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-4395-8556>
amada.diago@infomed.sld.cu

RESUMEN

La Rehabilitación en Salud en los últimos años, ha tenido un salto cualitativo importante con la introducción de equipamiento de alta tecnología. El servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico "Manuel Fajardo" de la Habana, es referencia para la región occidental de Cuba, para las enfermedades neurológicas. La formación posgraduada de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, es un proceso complejo, por la poca oferta de superación y la carga asistencial. Al tener en cuenta esta problemática se formuló como objetivo: Determinar el estado actual del desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en la atención a personas con Esclerosis Múltiple. La muestra quedó conformada por los 16 Tecnólogos de Rehabilitación en Salud. Se aplicó un diagnóstico con métodos de investigación predominantemente empíricos, donde las dimensiones utilizadas son: la cognitiva, la investigativa, la de superación, y la de relaciones interpersonales. Los instrumentos aplicados son la guía de observación, la entrevista y la prueba de desempeño. Para el procesamiento estadístico se utilizó la estadística descriptiva que favorecieron la presentación de resultados en tablas: mediante frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la media. Los resultados muestran un nivel medio de desempeño de los tecnólogos en las dimensiones cognitiva, de superación y de las relaciones interpersonales. Mientras la dimensión investigativa evidenció un nivel bajo. La conclusión obtenida es que se requiere de acciones de profundización en la superación profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud.

Palabras clave: formación, desempeño, profesional, tecnólogo, rehabilitación, Salud.

PROFESSIONAL PERFORMANCE OF HEALTH REHABILITATION TECHNOLOGISTS IN THE CARE OF PEOPLE WITH MULTIPLE SCLEROSIS

Abstract

Health Rehabilitation has undergone a significant qualitative leap in recent years with the introduction of high-tech equipment. The rehabilitation service at the Manuel Fajardo Clinical-Surgical University Hospital in Havana is a reference point for neurological diseases in western Cuba. Postgraduate training for Health Rehabilitation Technologists is a complex process due to the limited availability of advanced training and the burden of care. Considering this problem, the following objectives were formulated: To determine the current state of professional performance of Health Rehabilitation Technologists regarding the use of new technologies in the care of people with Multiple Sclerosis. The sample consisted of 16 Health Rehabilitation Technologists. A diagnosis was conducted using predominantly empirical research methods, using the following dimensions:

cognitive, investigative, self-improvement, and interpersonal relationships. The instruments used were an observation guide, an interview, and a performance test. Descriptive statistics were used for statistical analysis, allowing for the presentation of results in tables: absolute frequency, relative frequency, and mean. The results show an average level of performance among the technologists in the cognitive, self-improvement, and interpersonal relationships dimensions, while the investigative dimension showed a low level. The conclusion reached is that further actions are needed to improve the professional development of Health Rehabilitation Technologists.

Keywords: training, performance, professional, technologist, rehabilitation, health.

DESEMPENHO PROFISSIONAL DE TECNÓLOGOS EM REABILITAÇÃO EM SAÚDE NO CUIDADO DE PESSOAS COM ESCLEROSE MÚLTIPLA

Resumo

A Reabilitação em Saúde experimentou um salto qualitativo significativo nos últimos anos com a introdução de equipamentos de alta tecnologia. O serviço de reabilitação do Hospital Universitário Clínico-Cirúrgico Manuel Fajardo, em Havana, é uma referência para doenças neurológicas no oeste de Cuba. A formação de pós-graduação para Tecnólogos em Reabilitação em Saúde é um processo complexo devido à disponibilidade limitada de formação avançada e à sobrecarga de cuidados. Considerando essa problemática, foram formulados os seguintes objetivos: Determinar o estado atual do desempenho profissional dos Tecnólogos em Reabilitação em Saúde em relação ao uso de novas tecnologias no cuidado de pessoas com Esclerose Múltipla. A amostra foi composta por 16 Tecnólogos em Reabilitação em Saúde. Foi realizado um diagnóstico utilizando métodos de pesquisa predominantemente empíricos, utilizando as seguintes dimensões: cognitiva, investigativa, autoaperfeiçoamento e relações interpessoais. Os instrumentos utilizados foram um guia de observação, uma entrevista e um teste de desempenho. Estatísticas descritivas foram utilizadas para a análise estatística, permitindo a apresentação dos resultados em tabelas: frequência absoluta, frequência relativa e média. Os resultados mostram um nível médio de desempenho entre os tecnólogos nas dimensões cognitiva, autoaperfeiçoamento e relações interpessoais, enquanto a dimensão investigativa apresentou um nível baixo. Conclui-se que mais ações são necessárias para aprimorar o desenvolvimento profissional dos Tecnólogos em Reabilitação em Saúde.

Palavras-chave: formação, desempenho, profissional, tecnólogo, reabilitação, saúde.

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE DES TECHNOLOGUES EN RÉADAPTATION DANS LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES ATTEINTES DE SCLÉROSE EN PLAQUES

Résumé

La réadaptation a connu une avancée qualitative significative ces dernières années grâce à

l'introduction d'équipements de haute technologie. Le service de réadaptation de l'hôpital universitaire clinico-chirurgical Manuel Fajardo de La Havane est une référence pour les maladies neurologiques dans l'ouest de Cuba. La formation postuniversitaire des technologues en réadaptation est complexe en raison du manque de formations avancées et de la lourdeur des soins. Face à cette problématique, les objectifs suivants ont été formulés : déterminer l'état actuel de la performance professionnelle des technologues en réadaptation dans la prise en charge des personnes atteintes de sclérose en plaques. L'échantillon était composé de 16 technologues en réadaptation. Un diagnostic a été établi à l'aide de méthodes de recherche principalement empiriques, utilisant les dimensions suivantes : cognitive, investigation, développement personnel et relations interpersonnelles. Les instruments utilisés étaient un guide d'observation, un entretien et un test de performance. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour l'analyse statistique, permettant la présentation des résultats sous forme de tableaux : fréquence absolue, fréquence relative et moyenne. Les résultats montrent un niveau de performance moyen parmi les technologues dans les dimensions cognitive, d'auto-amélioration et de relations interpersonnelles, tandis que la dimension d'investigation a affiché un faible niveau. La conclusion est que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour améliorer le développement professionnel des technologues en santé et en réadaptation.

Mots-clés : formation, performance, professionnel, technologue, réadaptation, santé.

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha demostrado que lo que es indispensable para el desarrollo de cualquier nación, es el grado de educación de sus recursos humanos. La educación debe manifestarse en las formas de expresión, la formación de profesionales y técnicos capaces de buscar y dar soluciones a los problemas que la aquejan. Ni los recursos naturales, ni financieros evidencian las riquezas de una región o país, estos sólo cobran valor bajo la influencia de la acción del hombre, ya que es él quien con su nivel educativo y profesional se sirve de la Ciencia y la Tecnología para producir riquezas en consecuencia con dichos recursos.

El desarrollo de las ciencias en las últimas décadas por su complejidad exige de mayores esfuerzos. La tecnología del siglo XXI, ha de tener una perspectiva universal y humanista con la superación del reduccionismo científico y de las ideologías exclusivistas y dogmáticas; que deben acceder necesariamente a lo multidisciplinario, lo holístico y los procesos integradores.

La ciencia tiene por objetivo producir conocimientos y estos deben de estar en función de proporcionar bienestar y calidad de vida a los necesitados. El desarrollo de las nuevas tecnologías y los procesos económicos - sociales, han puesto en marcha el desarrollo científico en las universidades al exigir niveles crecientes de calidad en la educación de posgrado, al ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias al enfrentar esos retos en su desempeño profesional.

A la Universidad, le corresponde como institución no solo formativa sino dinamizadora de la Ciencia y la Tecnología, egresar profesionales cuya actuación sea compatible con las circunstancias y los disímiles problemas profesionales que enfrentará el tecnólogo en los contextos reales, nacionales

y foráneos. Por tanto el enfoque formativo y de superación de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), (Lorenzo, Castillo y Casas, 2022) debe ser coherente con el desarrollo actual del mundo contemporáneo. La excelencia es una exigencia que demanda el entorno social, con alto nivel de competitividad.

La sociedad cubana no está al margen del desarrollo científico-tecnológico que tiene lugar en el contexto internacional, por lo que se encuentra inmersa en alcanzar una cultura general integral, así como aplicación del enfoque CTS en pro del desarrollo, donde específicamente se ve impactado el sector salud y la Educación Médica Superior. La sociedad le plantea a la Educación Médica Superior enormes desafíos y se convierte en factor clave para el desarrollo de Cuba.⁶

La Educación Médica Superior a la que se aspira, es de calidad cuando logra la cimentación de los saberes, conocidos como Pilares de la Educación de la UNESCO (Viltre Calderón, 2024): conocimientos (saber), habilidades (saber hacer), actitudes y valores (saber ser y convivir), que integradas en un todo les permiten el saber transformarse. Esto se traduce en un desempeño profesional acorde a las exigencias del sector de la salud y se concreta ante la solución de los problemas profesionales y los hechos cambiantes en la vida.

Educación para todos durante toda la vida es el objetivo supremo asumido por la UNESCO para caracterizar la nueva cualidad que debe estar presente en la educación en la época actual. Los retos y las necesidades de la educación universitaria para los profesionales de la salud, han sido determinados en cada período histórico por el entorno: cultural, social, económico y político, tanto local como internacional. Es así, como en los momentos actuales, retos como: la masividad versus calidad; la pertinencia o relevancia de los estudios en correspondencia con las necesidades sociales; el equilibrio entre las funciones básicas de la docencia; y la internacionalización de la educación universitaria como un proceso educativo para formar ciudadanos críticos y preparados para un buen desempeño en un contexto globalizado, exigen que la acción del docente universitario transite por el proceso de aprender a enseñar a fin de realizar el valioso vínculo que debe existir entre la Universidad y la Sociedad.

El papel protagónico en la actualización y lograr impactar las transformaciones en la Tecnología de la salud, como marco referencias que estudia la investigadora, le corresponde al posgrado, mediante un conjunto de factores considerados como relevantes en este caso: el currículo, los recursos didácticos, las competencias profesionales, las capacidades, las habilidades y potencialidades de los docentes y de las personas vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la gestión tanto directiva como docente.

Investigadores como: Izquierdo y Rengifo (2020); Candelaria, et. al. (2021); Brown León, et. al. (2021); y Lozada, Huepp y Fumero (2022); demuestran que el mejoramiento del desempeño profesional desde la superación, puede ser aplicado a disímiles sectores de la sociedad, al ser la actividad humana perfectible, sobre el sustento de la necesaria actualización del conocimiento, para asumir las transformaciones y avances tecnológicos en aras del bienestar social.

En el campo de la Educación Médica Superior, existen demandas para la formación de recursos humanos con base ética, desarrollo cognitivo y afectivo, que puedan asumir los retos que trae consigo este nuevo paradigma. Una de las principales preocupaciones de ello al comenzar el siglo XXI es la calidad, en la llamada sociedad del conocimiento (SalusPlay, 2017) en la que los profesionales de la salud deben prepararse para enfrentar las transformaciones, ante las situaciones cambiantes que les presenta el entorno profesional y ser receptivos a situaciones complejas del contexto en el que se desarrollan, para así incentivar el pensamiento reflexivo, crítico y creativo que conduce a la solución de problemas profesionales.

En cuanto al desarrollo de la carrera tecnología de la Salud en Cuba, bajo criterios de: Rodríguez Gallo, et. al. (2011) y más recientemente Moreno y García (2023); se ha considerado que a finales de los años 50' del siglo XX, marca un cambio importante en la formación de los Técnicos de la Salud, que transita desde la base empírica a formas organizadas y planificadas, para mejorar la calidad de la actuación profesional. El desarrollo fue diverso para la formación del personal que debe de asumir en los servicios en lo concerniente al empleo de las tecnologías de la salud.

En el año 1989 se crea la carrera de Licenciatura en Tecnología de la Salud de forma experimental, en la modalidad de curso para trabajadores. En el año 2002, se extendió la carrera a veintiún perfiles, con un nuevo Modelo Pedagógico (Rodríguez Gallo, et. al., 2011), en correspondencia con el fuerte impulso de los Programas de la Revolución. No es posible pensar en tener desempeños profesionales exitosos sin un constante proceso de perfeccionamiento de la Educación Médica Superior cubana apunta Marín (2025).

En la actualidad la competencia y el desempeño de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud específicamente, establecen un vínculo entre el trabajo y la educación. Es necesario tener en cuenta que la rehabilitación como ciencia joven, comprende en si misma leyes generales de las ciencias, así como principios que la sustentan. Al ser el hombre un ser social, se deben valorar las complejidades biológicas, psicológicas y las sociales que permitan la solución de problemas de salud desde una óptica científica. Además la Educación en el Trabajo es un método rector (Clemente, Vargas y Montero, 2018); del proceso formativo y de superación en la Educación Médica Cubana alineado a las carreras del perfil en cuestión.

La incorporación de nuevas tecnologías en los servicios de Medicina Física y Rehabilitación, demanda un incremento en las actividades prácticas para la adquisición de habilidades y competencias profesionales. Esta necesidad contrasta con la formación curricular recibida, no acorde con la elevada demanda en el departamento de rehabilitación en el Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico "Manuel Fajardo" de la Habana. La atención ofrecida por estos profesionales vinculados a la rehabilitación en salud, no siempre alcanza los niveles de calidad requeridos, por el pobre desempeño profesional de los egresados de la carrera. Esta problemática, comparada por lo sucedido en países como: deja al descubierto un vacío formativo y de superación que al no ser cubierto por la formación de grado debe ser asumida por el postgrado.

En pacientes con Esclerosis múltiple se destaca existen como avances desde la Tecnología (García, Kelleher, Cooper, y Cooper, 2010) y el desempeño profesional del Tecnólogo (Zasadzka, et. al., 2021; Korchut, et. al., 2022), los cuales revelan importantes progresos que deben ser parte de la superación de los profesionales a nivel nacional.

Lo que conlleva a una intención de conocer hasta qué punto los profesionales del contexto de estudio está atemperados al tratamiento con calidad de esta patología y el conocimiento, tanto de ejercicio de estas novedades en los protocolos de atención. De ahí que se declare como objetivo de la investigación: Determinar el estado actual del desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en la atención a personas con Esclerosis múltiple en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico "Manuel Fajardo" en la Habana.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, observacional que responde a un proyecto de investigación-acción realizado en la propia institución médica, correspondiente al período de enero 2023 a diciembre 2024. La investigación se realizó en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico "Manuel Fajardo" del municipio Plaza de la Revolución, en la Habana.

La muestra quedó conformada por los 16 profesionales de la Tecnología de Rehabilitación en Salud, los que aportaron consentimiento informado para participar de manera voluntaria en la investigación y responder a los instrumentos elaborados al efecto. A todos los participantes en la investigación se les explicó en qué consistía la misma, de la participación voluntaria y que podían abandonar en el momento que consideraran necesario sin consecuencias para ellos.

La investigación se aplicó bajo una concepción dialéctico materialista donde se tuvieron en cuenta como métodos:

Métodos del nivel teórico:

Análisis histórico-lógico: permitió estudiar la evolución en el tiempo del proceso de establecimiento y desarrollo histórico de la carrera Tecnología de la Salud a nivel general, y específicamente el proceso de superación y desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud.

Análisis documental: posibilitó, luego de la selección de los documentos basados en el Estado del Arte, con matriz en Viltre Calderón (2024) y el estudio de las diferentes categorías objetos de estudio, así como normativas, resoluciones, estrategias, programas y cursos de superación que se les ofrece a los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, tomado de Bases de Datos como: Dialnet, Pubmed, Infomed, Scielo, y Scopus.

Sistematización teórica-metodológica de nuevo tipo: su empleo facilitó desde lo abordado por

otros investigadores y estudiosos, establecer las regularidades en el proceso de desarrollo de la superación de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, identificar regularidades en los procesos y categorías abordadas: superación y desempeño profesional, así como la organización y desarrollo de los contenidos de cada capítulo y toma de posiciones de la autora en las definiciones elaboradas, a partir del empleo de las IA según propuesta de Viltre Calderón (2025).

Sistémico estructural funcional: favoreció establecer la lógica del propio proceso investigativo como sistema, la parametrización de la variable en dimensiones e indicadores, además de establecer la coherencia en el diseño del producto ofrecido, las relaciones que se manifiestan en este y las categorías superación, los contenidos asociados con la Esclerosis Múltiple y el desempeño profesional en el tratamiento de estos pacientes.

Métodos del nivel empírico:

Observación científica: accedió a través de la guía de observación, constatar el desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, que aplican los procedimientos tecnológicos rehabilitadores en personas con Esclerosis Múltiple en el Servicio de rehabilitación del Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico "Manuel Fajardo".

Encuesta: Se aplicó a los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud para recoger información general, identificar las necesidades cognitivas, actitudes y aptitudes, valoraciones e intereses de los tecnólogos, que realizan los procedimientos rehabilitadores en el tratamiento de la Esclerosis Múltiple en el Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico: "Manuel Fajardo", lo cual permitió corroborar los elementos que se abordan en la guía de observación.

Prueba de desempeño: permitió valorar el desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud que aplican los procedimientos tecnológicos rehabilitadores en las personas con Esclerosis Múltiple.

Métodos estadísticos:

Estadística descriptiva: en el procesamiento de los datos como las frecuencias absolutas y relativas y medidas de tendencia central.

Procedimientos de recolección de la información

La información se recogió de forma manual por la autora según anotaciones en la guía de observación, la entrevista y los resultados de la prueba de desempeño. Se trabajó en las categorías: conocimientos, habilidades, actitudes y relaciones interpersonales. Para la diferenciación de los diferentes grados de los indicadores se diseñó una escala de Likert, lo que permitió determinar el desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud.

Se creó una base de datos para el tratamiento estadístico y el procesamiento se realizó

mediante el programa SPSS 23. Los resultados se muestran en tablas y gráficos; y los resultados cualitativos se expresan en forma narrativa.

La autora establece la operacionalización de la variable: Desempeño profesional del Tecnólogo de Rehabilitación en Salud, con cuatro dimensiones:

- **Dimensión Cognitiva:** esta dimensión comprende los indicadores relativos al nivel de conocimiento que poseen en cuanto al dominio de la tecnología para la atención al paciente con esclerosis múltiple.
- **Dimensión Superación:** esta dimensión se refiere al conocimiento y habilidades actualizadas desde la educación en el trabajo, como resultado de la superación permanente y continuada. Utilización de las formas de superación que brinda la institución, la satisfacción con la superación recibida y la autogestión de cursos y otras formas de superación.
- **Dimensión Investigativa:** comprendida como la capacidad que posee el Tecnólogo de Rehabilitación en Salud concerniente a la participación en actividades científicas, proyectos de investigación y la aplicación del método científico como herramienta para identificar, analizar y resolver problemas inherentes a su quehacer profesional, al constituir una vía para dar solución a los problemas de salud, potenciar la investigación científica en relación a la atención de pacientes con esclerosis múltiple dirigida a impulsar la producción científica.
- **Dimensión Relaciones interpersonales:** esta dimensión comprende lo relacionado al Comportamiento humano: entendido como la necesidad del Tecnólogo de Rehabilitación en Salud para apropiarse de los principios éticos y valores morales en la vida social y profesional que le ratifiquen interactuar con el equipo de salud y la familia. El compromiso con la labor que realiza y la receptividad por parte del trabajador ante cualquier situación que se presente durante el desempeño de su trabajo para evidenciar los valores éticos, bioéticos, con elevado compromiso con la profesión y la sociedad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Resultados de la encuesta

La encuesta se realizó con la inclusión de preguntas de selección de opciones. Todas las preguntas constan de cinco ítems, las respuestas permitieron realizar una valoración de 0 a 8 asociadas a un criterio, mostrándose en el resultado el grado de conformidad con las afirmaciones propuestas; para el procesamiento estadístico se utilizó la frecuencia absoluta y relativa y el cálculo de la media.

El cuestionario aplicado a los tecnólogos permite la medición de 12 indicadores de los 17 determinados en la investigación. Los resultados se presentan en la tabla 1. En cuanto a los años de trabajo, el 62.5 % tiene menos de 5 años de experiencia, entre 5 y 10 años el 18.75 %, mientras que el 18.75 % tiene más de 10 años. (Pregunta 1)

Al indagar sobre la labor que realizan, si les era de su agrado o no el 100% de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud respondieron afirmativamente (Pregunta dos).

- **Dimensión cognitiva:** de acuerdo a los indicadores: 1.1 Nivel de conocimiento que se posee sobre la Esclerosis múltiple el 68,75 % posee un nivel de conocimiento adecuado que refieren a haber adquirido durante su práctica en el servicio. En el indicador 1.2 que se corresponde con el nivel de conocimiento que se posee sobre el tratamiento rehabilitador de la Esclerosis múltiple, mostró que el 100% de los encuestados posee un nivel de habilidades adecuado. Igualmente, en el 1.3 nivel de conocimiento sobre el uso y aplicación de las tecnologías avanzadas en el tratamiento de la esclerosis múltiple el 98,8% mencionó tener un dominio poco adecuado, debido a la poca oferta de cursos de actualización en este tema.

Se observa que en los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en la dimensión cognitiva predomina un nivel medio, dado por dos de los tres indicadores.

- **Dimensión Superación:** los indicadores: 2.1 que explora el conocimiento de las diferentes formas de superación, el 68.8 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud respondió que pocas veces recibe información sobre las distintas formas de superación y el 62,5 % pocas veces recibe información por parte de la Facultad o la institución donde laboran sobre los diferentes eventos o jornadas científicas relacionadas con la Rehabilitación en salud; sin embargo al explorar el indicador 2.2 referido a la satisfacción con la superación recibida el 87.5 % mostró sentirse muy satisfecho con la poca superación recibida. En el indicador 2.3, autogestión de cursos y otras formas de superación, el 68.8 % de los tecnólogos refiere que pocas veces autogestiona cursos y otras formas de superación.

En general, las categorías de poco adecuado e inadecuado predominaron en los tecnólogos en la dimensión superación, lo que se corresponde con niveles de desempeño bajo.

- **Dimensión Investigativa,** tres de sus indicadores obtuvieron la categoría de inadecuado. Estos indicadores son: el 3.1 Frecuencia con que realiza trabajos científicos donde el 87,5 % de los tecnólogos respondió que pocas veces tiene proyecto de investigación, el 3.3, frecuencia con que participa en proyectos de investigación, el 100 % de los encuestados refirió que no había participado en proyectos de investigación; y, el 3.4, frecuencia con que publica trabajos investigativos

o artículos científicos, el 75 % de los encuestados refirió que nunca había publicado y los que tenían alguna publicación, el 75 % de ellas está en el rango de más de cinco años. Los dos medios más utilizados en las publicaciones son la Revista Tecnología de la Salud y la Revista de Medicina Física y Rehabilitación.

En general, el desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud es bajo en la dimensión investigativa.

- **Dimensión Relaciones interpersonales**, de acuerdo a los indicadores explorados en la encuesta: 4.1 Ética profesional y Compromiso laboral y social, el 98,8 % de los encuestados fue adecuado, y el 4.4, la Receptividad ante cualquier situación, el 75 % de los encuestados casi siempre es receptivo a las sugerencias de sus compañeros. Los tecnólogos obtuvieron la categoría de adecuado y muy adecuado, que a su vez se corresponde con un nivel de desempeño medio – alto

Tabla 1

Resultados de la Encuesta según niveles

	Alto		Medio		Bajo		Total		Media
	No.	%	No.	%	No.	%	No	%	
Dimensión Cognitiva	1,67	10,42	14,33	89,58	0	0	16	100	3,50
Dimensión Superación	7,75	48,44	1	6,25	7,25	45,31	16	100	4,34
Dimensión Investigativa	1	6,25	0	0	15	93,75	16	100	0,94
Dimensión relaciones interpersonales	8,5	53,12	7,5	46,87	0	0	16	100	5,31
Variable	4,73	29,56	5,71	35,68	5,56	34,76	16	100	3,52

Resultados de la guía de observación

Se aplicó la guía de observación para establecer juicios de valor acerca del desempeño profesional de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud y permitió medir los 17 indicadores de las cuatro dimensiones declaradas en la investigación.

Para ello, se utilizó una prueba de desempeño por tecnólogo y como observador estuvo la investigadora. Se evaluó a cada tecnólogo según los criterios de medida establecidos para cada acción por indicador y los resultados de esta prueba aparecen reflejados en la tabla 2.

La autora, aplicó la guía de observación al 100 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud vinculados a la asistencia médica, que se desempeñan en el departamento de Rehabilitación del Hospital Universitario Clínico-Quirúrgico “Manuel Fajardo” de la Habana.

Del análisis de los resultados de la guía de observación en la:

- **Dimensión cognitiva:** los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud tuvieron la valoración de adecuado. Los indicadores que incidieron son: 1.1, 1.2 ,1.4 y 1.5 referidos al nivel de conocimiento que posee sobre la Esclerosis múltiple, el nivel de

conocimiento que se posee sobre el tratamiento rehabilitador en la Esclerosis múltiple, a la frecuencia de la preparación del equipo para comenzar los tratamientos y el nivel de preparación del paciente para la aplicación de los tratamientos, similares a los resultados obtenidos en la encuesta. Con respecto al indicador 1.3 correspondiente al nivel de conocimiento sobre el uso y aplicación de las tecnologías avanzadas mostraron un nivel de desempeño bajo.

La investigadora destaca el predominio del nivel de desempeño medio de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en esta dimensión.

- **Dimensión Superación:** los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud fueron valorados de adecuados, dado por los indicadores, conocimiento de las diferentes formas de superación y satisfacción con la superación recibida. El indicador de autogestión de cursos y otras formas de superación, fue valorado de adecuado - poco adecuado.

El nivel de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en esta dimensión es medio.

- **Dimensión Investigativa:** contó con cuatro indicadores, tres de ellos, fueron valorados de inadecuado. Dentro de los indicadores se encuentran: 3.1 frecuencia con que realiza trabajos científicos; 3.3 frecuencia con que conduce proyectos de investigación y 3.4 frecuencia con que publica. Esto evidencia los aspectos laborales relacionados con el desempeño que deben ser atendidos por los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud y la institución.

Solo el indicador 3.2 referente al grado de participación en eventos científicos fue calificado de adecuado.

- **Dimensión Relaciones interpersonales,** los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud obtuvieron un nivel de desempeño medio, dado por la valoración de adecuado en los cinco indicadores, los cuales son: 4.1, ética profesional; 4.2, Educación formal; 4.3, satisfacción con la labor que realizan; 4.4, receptividad ante cualquier situación y 4.5, compromiso laboral y social.

Tabla 2

Resultados guía de observación según niveles

	Alto		Medio		Bajo		Total		Media
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Dimensión Cognitiva	2,6	16,25	10,2	63,75	3,2	20	16	100	3,628
Dimensión Superación	1,33	8,33	12	75	2,67	16,67	16	100	3,83
Dimensión Investigativa	0,25	1,56	2,75	17,19	13	81,25	16	100	1,13
Dimensión relaciones interpersonales	1,6	10	14,4	90	0	0	16	100	4,2
Variable	1,44	9,04	9,84	61,48	4,72	29,48	16	100	3,19

Resultados de la prueba de desempeño

Se realizó una prueba de desempeño con el objetivo de valorar el estado actual del desempeño de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, vinculados a la asistencia médica y los resultados de esta prueba aparecen reflejados en la tabla 3.

Al realizar los análisis de los resultados de la:

- **Dimensión Cognitiva:** se observó un grupo de problemas significativos que se relacionan a continuación:
 1. El 100 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud poseen conocimiento adecuado sobre Esclerosis Múltiple.
 2. El 68,75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud poseen conocimientos bastante adecuados sobre el tratamiento rehabilitador en Esclerosis Múltiple.
 3. El nivel de conocimiento sobre el uso y aplicación de tecnologías avanzadas es poco adecuado en el 81,25 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud
 4. El 68.75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud casi siempre prepara el equipo para comenzar los tratamientos.
 5. El 75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud casi siempre realiza la preparación del paciente para la aplicación de los tratamientos.

Los resultados emanados del análisis de esta dimensión arrojan como resultado que tres de los cinco indicadores posean un nivel alto. Los indicadores responsables de este resultado son: el 1.2, nivel de conocimiento que se posee sobre el tratamiento rehabilitador en la Esclerosis múltiple; el 1.4, frecuencia de la preparación del equipo para comenzar los tratamientos y el 1.5, nivel de preparación del paciente para la aplicación de los tratamientos.

El indicador 1.1, nivel de conocimiento que posee sobre la Esclerosis múltiple es adecuado en los tres instrumentos aplicados y el indicador 1.3, nivel de conocimiento sobre el uso y aplicación de las tecnologías avanzadas es poco adecuado, esto es motivo de preocupación por la necesidad de superación profesional para adquirir conocimientos y habilidades en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de personas con esclerosis múltiple.

Se observa que en los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud en la dimensión cognitiva predomina un nivel alto, dado por tres de los cinco indicadores. No obstante, se requiere trabajar encaminado especialmente a alcanzar un nivel de excelencia en la asistencia, donde prime la calidad prestada del servicio.

- **Dimensión superación:** se pone de manifiesto que el 93,75 % tiene conocimiento de algunas de las formas de superación, mientras el 81,25 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud que ha pasado alguna forma de superación con frecuencia y se muestra satisfecho con la superación recibida. El 68.8 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud refiere que pocas veces autogestiona cursos y otras formas de superación.

En esta dimensión los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud tuvieron un nivel de desempeño medio.

- **Dimensión Investigativa:** se expresan a continuación:
 1. El 68,75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud nunca realiza trabajos científicos
 2. El 56,25 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud frecuentemente participan en eventos científicos
 3. El 87,5 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud afirma que nunca han conducido un proyecto de investigación
 4. El 100 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud afirma que nunca publica

Esta dimensión se califica con un nivel bajo de desempeño de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud ya que tres indicadores, el 3.1, frecuencia con que realiza trabajos científicos; el 3.3, frecuencia con que conduce proyectos de investigación y el 3.4, frecuencia con que publica se calificaron con un nivel de desempeño bajo. El indicador 3.2, grado de participación en eventos científicos alcanzo el nivel medio de desempeño.

- **Dimensión Relaciones Interpersonales** los resultados observados los podemos resumir de la siguiente manera:
 1. El 87,5 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, siempre aplican las normas de ética profesional.
 2. El 68,75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, siempre tienen en cuenta educación formal en cuanto al trato del paciente y entre los compañeros
 3. El 100% de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, refiere que casi siempre está satisfecho por la labor que realiza
 4. El 93,75 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, casi siempre tiene receptividad ante cualquier situación

5. El 81,25 % de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud, tienen compromiso laboral y social.

Esta dimensión se califica con un nivel alto de desempeño de los Tecnólogos de Rehabilitación en Salud ya que cuatro de cinco indicadores alcanzan este nivel. Solo el indicador 4.5, compromiso laboral y social alcanza el nivel medio.

Tabla 3

Resultados de la prueba de desempeño según niveles.

	Alto		Medio		Bajo		Total		Media
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Dimensión Cognitiva	7,8	48,75	5,2	32,5	3	18,75	16	100	4,65
Dimensión Superación	2	12,5	13	81,25	1	6,25	16	100	4,17
Dimensión Investigativa	1,75	10,94	2,75	17,19	11,5	71,87	16	100	1,47
Dimensión relaciones interpersonales	12,4	77,5	3,6	22,5	0	0	16	100	6,63
Variable	5,99	37,42	6,14	38,36	3,87	24,22	16	100	4,23

Al analizar la regularidad establecida para la variable en su conjunto, se pone en evidencia que en el nivel medio se concentran la Dimensión Cognitiva, la Dimensión Superación y la Dimensión Relaciones interpersonales. En el caso de la Dimensión Investigativa, se establece queda en un nivel bajo (tabla 4).

Tabla 4

Resultados de las variables según niveles

	Alto		Medio		Bajo		Total		Media
	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	
Dimensión Cognitiva	4.02	25.1	9.91	61.94	2.07	12.9	16	100	3.92
Dimensión Superación	3.69	23.1	8.67	54.17	3.64	22.8	16	100	4.11
Dimensión Investigativa	1.00	6.25	1.83	11.46	13.17	82.3	16	100	1.18
Dimensión relaciones interpersonales	7.50	46.9	8.50	53.13	0.00	0	16	100	5.38
Variable	4.05	25.3	7.23	45.19	4.89	30.6	16	100	3.65

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Asociado a los resultados de investigación que instan a elevar el desempeño del tecnólogo de la salud, se concuerda con González León, Caso de Armas y González Chávez (2011):

“Perfeccionar el nuevo modelo pedagógico que se aplica actualmente, buscando aumentar los planes de formación, que limitan la aplicación de métodos activos y crear estrategias que permitan la superación (...) científico-técnica (...) en las áreas asistenciales”. (p. 258)

Esta idea sustenta la realidad que los resultados encontrados, tengan contrastación en la

bibliografía científica, a partir de las dimensiones asumidas en el estudio, los que a continuación se valoran.

Dimensión Cognitiva

Los conocimientos son la base de las potencialidades para el resto de las dimensiones, evidencian hacia donde están las necesidades de superación, las competencias para enfrentar procesos investigativos y cualidades para establecimiento de relaciones interpersonales. Al respecto los hallazgos de un nivel medio en la dimensión cognitiva son compartida por otros estudios, como es el caso de la tesis de Sivincha Romero (2017); desarrollada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Esta autora constató que los conocimiento de los tecnólogos médicos en el área de radiología tiene un nivel medio, sobre todo el cuanto al dominio de los derechos de ingreso, autorizaciones y disposiciones generales del servicio en casos de tratamiento de pacientes en general y con esclerosis múltiple en particular.

Otro tanto, se constata en la tesis de Laos Zurumarán y Machacca Agreda (2021); desarrollada en la Universidad Cayetano Heredia, Perú; lo que destaca que en este contexto se estudia sistemáticamente el tema del conocimiento de los tecnólogos de la salud. Estas autoras, destacan en sus hallazgos que el 62.5% de los Tecnólogos Médicos de Radiología obtuvieron un nivel de conocimiento medio, lo que requiere ser trabajado para aumentar a nivel alto en función de que los conocimientos aumenten y “que posiblemente pueda indicar que no se realizan capacitaciones en los diferentes lineamientos de la medidas, normas y protocolos (...) necesarios para realizar un trabajo seguro en el ambiente intrahospitalario” (p. 21) sobre todo en materia de actualización para atención a pacientes con esclerosis múltiple.

Aunque son pobres los estudios a nivel nacional sobre el particular, a no se intervenciones educativas, las que por su corte metodológico no son tenidos en cuenta para esta investigación, se constata a nivel general la necesidad de elevar los conocimientos del personal de tecnología de la salud en sentido general pro actualización con los nuevos protocolos internacionales y tecnologías aplicadas al tratamiento de la esclerosis múltiple.

Dimensión Superación

El estado en nivel medio que se encuentra la superación profesional del Tecnólogo de la Salud, evidencia insuficiencia, estas se corresponden con lo que describen investigaciones realizadas anteriormente por Arteaga y Hatim (2002). En este sentido, estos autores se refieren a diferentes

causas que provocan que la superación profesional no sea dirigida al perfeccionamiento del trabajo en los servicios de salud con una perspectiva transformadora, por lo que debe ser reorientada.

Un estudio realizado por García González, Loret de Mola López y Bermejo Correa (2015); en la Facultad de Tecnología de la Salud perteneciente a la Universidad de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay” de la ciudad de Camagüey, concluyó según los diferentes instrumentos aplicados (encuesta,

un examen teórico y técnicas de identificación y priorización de los problemas de superación), lo cual se aplica a casos de esclerosis múltiple;

“(…) demuestran que existen limitaciones en la superación profesional en cuanto a la atención de las necesidades e intereses de estos graduados, así como dificultades en la sistematización e integración de los contenidos de las ciencias básicas biomédicas y el diagnóstico de laboratorio” (p. 39).

En opinión de García González, et. al. (2015) las etapas identificadas a partir de los indicadores establecidos para la evaluación del nivel de superación de los Tecnólogos de la Salud, advierte;

“se producen transformaciones importantes en la superación profesional en técnicos y tecnólogos de la salud en Laboratorio Clínico, aunque todavía resultan insuficientes las acciones en el proceso de superación profesional, lo que influye en la cultura general y en el desempeño profesional del laboratorista clínico” (p. 337).

La autora es consciente de que existen acciones de superación, pero los programas ofrecidos vagamente se atemperan a las actualizaciones tecnológicas y científicas, además pobremente trabajan el tema de la atención de pacientes con esclerosis múltiple, a no ser un interés individual de los investigadores.

Dimensión Investigativa

En la dimensión investigativa, la que fue de más baja puntuación en la escala Likert, se encuentran estudios de igual opinión. Tal es el caso de Piña y León (2014); quienes destacan que en su estudio:

“Se evidenciaron inconsistencias teóricas y metodológicas en el proceso de formación investigativa de estos profesionales, las cuales no han permitido revelar aún una lógica integradora en su cultura investigativa, desde la propia dinámica de la gestión de formación investigativa como eje integrador entre los procesos universitarios y cada uno de sus actores”. (p. 45).

Estos autores (Piña y León, 2014), con los que se concuerda, afirman algunas de las principales causas que dan lugar a esta problemática son: la pobreza en la sistematicidad de un trabajo que les permita a los tecnólogos en formación, apropiarse de las técnicas y herramientas de investigación que garantizan la calidad de los trabajos presentados; las investigaciones no constituyen un eje integrador y dinamizador de la construcción del conocimiento científico por parte de los estudiantes; carencia en potenciar los grupos científicos estudiantiles y el desarrollo de proyectos de investigación con la coparticipación estudiantes y especialistas, así como la poca sistematización en el proceso formativo investigativo, que interrelacione los aspectos esenciales para una formación investigativa, a través de los componentes organizacionales del plan de estudio.

CONCLUSIONES

El proceso de parametrización en el diagnóstico realizado permitió identificar las dimensiones e indicadores que posibilitan arribar a una caracterización del estado actual del objeto de estudio, el cual fue posible por el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. El Desempeño profesional del Tecnólogo de Rehabilitación en Salud en la atención de personas con Esclerosis Múltiple, se puede definir como medio y requiere de acciones de superación posgraduada que eleve sus competencias profesionales atemperadas a los cambios tecnológicos y de superación actuales.

El tener en cuenta los resultados de esta investigación para el diseño de cursos de perfeccionamiento y programas de superación se considera una intención proactiva que aporte en dirección al cambio en lo antes planteado. Por lo que se insta a continuar con investigaciones que desarrollen y evalúen el desempeño profesional del Tecnólogo de Rehabilitación en Salud.

La dimensión relaciones interpersonales es trabajada de manera casi nula en las investigaciones consultadas, por lo que se propone sea tenida en cuenta en próximos estudios por investigadores interesados en el tema.

REFERENCIAS

Arteaga, J., Hatim, A. (2002). *Educación de posgrado: estructura y procesos fundamentales*. En A. H. Gómez, Literatura básica Módulo de Posgrado. Material de estudio de la Maestría de Educación Médica. La Habana.

Brown León, J. Z., Brown Jaquinet, B., Valcárcel Izquierdo, N., Martínez Pérez, R., Rodríguez Díaz, C. R., Hernández Casas, J. J. (2021). La superación para el desempeño docente de los profesores en Propedéutica Clínica y Semiología Médica. *Revista Cubana de Tecnología de la Salud*, 12(2):75-82.

<https://www.revtecnologia.sld.cu/index.php/tec/article/view/2356>

Candelaria Brito, J.C., Ferro González, B., Gutiérrez Gutiérrez, C., Alonso Ayala, O. (2021). Estrategia de superación sobre Nefrogeriatria para el mejoramiento del desempeño profesional del médico de familia. *Revista Edumecentro*, 13(3):162-179.

<http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v13n3/2077-2874-edu-13-03-162.pdf>

Jaime, I. C., Fernández, D. V., Rodríguez, Y. M., Morreno, Y. M. (2018). Elementos de la educación en el trabajo de los estudiantes de tecnologías de la salud. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 32(1), 229-238.

<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=83721>

Garcia Feltrini Souza, A. C., Kelleher, A., Cooper, R., Cooper, R. (2010). Multiple sclerosis and mobility-related assistive technology: Systematic review of literature. *The Journal of Rehabilitation Research and Development* 47(3):213-23.

<https://doi:10.1682/JRRD.2009.07.0096>

García González, M. C., Loret de Mola López, E., Bermejo Correa, R. M. (2015). La superación profesional del tecnólogo de la salud en laboratorio clínico en Camagüey. *Transformación*, 11(2), 38-45.

<https://core.ac.uk/download/pdf/268093319.pdf>

García González, M. C., Loret de Mola López, E., Bermejo Correa, R. M., Cadenas Freixas, J. L. (2015). Análisis histórico de la superación profesional de los tecnólogos de la salud en laboratorio clínico. *Educación Médica Superior*, 29(2):377-388.

<http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v29n2/ems16215.pdf>

González León, S., Caso de Armas, D., González Chávez, A. (2011). Método de actuación del tecnólogo en salud. *Revista Ciencias Médicas*, 15(2): 248-260.

<http://scielo.sld.cu/pdf/rpr/v15n2/rpr23211.pdf>

Izquierdo Martínez, L.C., Rengifo Varona, M. L. (2020). *Factores que influyen en la aceptación y uso de nuevas tecnologías en fisioterapeutas*. [Tesis de Maestría en Ciencias de Rehabilitación, Universidad del Rosario, Colombia].

https://doi.org/10.48713/10336_30832

Marín, C. (2025) *Las transformaciones de la educación de posgrado*. [Actas del Congreso Universidad 2025]; Universidad de la Habana.

<https://revista.congresouniversidad.cu/article/view/45>

Korchut, A., Petit, V., Szwedo-Brzozowska, E., Rejdak, K. (2022). Assistive Technology in Multiple Sclerosis Patients-Two Points of View. *J Clin Med*, 14;11(14):4068.

<https://doi:10.3390/jcm11144068>

Laos Zumarán, S. C., Machacca Agreda, I. (2021). *Nivel de conocimiento del tecnólogo médico de radiología sobre bioseguridad en el área de tomografía computarizada en Lima Metropolitana, 2020*. [Tesis de Grado, Universidad Cayetano Heredia, Perú].

https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/9624/Nivel_LaosZumaran_Sonija.pdf

Lorenzo Pérez, E., Castillo Toledo, R., Casas Olazabal, I (2022). La educación en Ciencia-Tecnología y Sociedad en la formación general integral del profesional de Enfermería. *Revista Electrónica de PortalesMedicos.com*, XVII(15).

<https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/la-educacion-en-ciencia-tecnologia-y-sociedad-en-la-formacion-general-integral-del-profesional-de-enfermeria/>

Lozada-Ortíz, A., Huepp-Ramos, F., Fumero-Pérez, A. (2022). Estrategia de superación profesional del maestro logopeda para la atención a educandos con discapacidad auditiva. *Revista*

- Maestro y Sociedad*, 19(3). 1061-1074.
<https://maestrosociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/5655>
- Moreno Castillo, S., García Savón, Y. (2023). *Evolución y desarrollo de las Tecnologías de la Salud en Cuba*. [Ponencia publicada en las Actas del Congreso), jorcienciapdcl2023, CENCOMED]; Policlínico Docente Cristóbal Labra, la Habana.
<https://jorcienciapdcl.sld.cu/index.php/jorcienciapdcl23/2023/paper/view/314/487>
- Piña Fonseca, P., León Robaina, R. (2014). Cultura investigativa en tecnólogos de la salud. *MEDISAN*, 18(1):45.
<https://www.redalyc.org/pdf/3684/368452684013.pdf>
- Rodríguez Gallo, M. N., García Linares, G., García González, M. C., Ortega González, N., Sánchez Fernández, O. A. (2011). Desarrollo de la formación de técnicos y tecnólogos de la Salud en Cuba. *Humanidades Médicas*, 11(3), 489-503.
<http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v11n3/hmc06311.pdf>
- SalusPaly. (8 de noviembre, 2017). *La Sociedad del Conocimiento aplicada a la Salud*.
<https://www.salusplay.com/blog/sociedad-conocimiento-salud/>
- UNESCO. (15 de agosto de 2025). *Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Nuestro enfoque*. Instituto para el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
<https://www.uil.unesco.org/es/unesco-instituto/mandato/aprendizaje-largo-de-vida>
- Viltre Calderón, C. (2024). Hacia un nuevo pilar de la Educación en el treinta aniversario de su declaración. *Revista Atenas*, no. 62 (enero-diciembre).
<https://monografias.umcc.cu/index.php/atenas/article/view/992>
- Viltre Calderón, C. (2024). Matriz para la evaluación del Estado del Arte en las investigaciones educativas. Procedimiento heurístico-matemático Viltre-EA. *Revista Científico-Metodológica, Varona 80*, (mayo.-ago. 2024) Epub 30-Jul-2024.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382024000200002
- Viltre Calderón, C. (2025). Reencuentro con la sistematización. Hacia una estructura teórico-metodológica de nuevo tipo para investigaciones educativas doctorales. *Revista Científico Metodológica, Varona, 82*, Epub 30 de abril de 2025.
<http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n82/1992-8238-vrcm-82-e2802.pdf>
- Zasadzka, E., Trzmiel, T., Pieczyńska, A., Hojan, K. (2021). Modern Technologies in the Rehabilitation of Patients with Multiple Sclerosis and Their Potential Application in Times of COVID-19. *Medicina*, 57(6), 549.
<https://doi.org/10.3390/medicina57060549>

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autora: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de dato.

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.